

MENING QADRDON MAKTABIM

1. Boboqulova Nozima Sherzod qizi

2. Karimova Maqsuda Abdialimovna

1. Toshkent viloyati Qibray tumani 5-maktabning 2- "B" sinf o'quvchisi

2. Toshkent viloyati Qibray tumani XTB ga qarashli 5-maktabning boshlang'ich
sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7611697>

Annotatsiya: Maktab cheksiz bilim olamidir. Bu erda talabalar ko'p vaqtlarini o'tkazadilar va o'qiydilar. Birinchi sinfga kelgan bolaga kichkina qo'llari bilan har bir harfni, har bir raqamni chop etish qanchalik qiyin edi, tengdoshlari bilan umumiy til topish qanchalik oson edi. Maktab har bir o'quvchi uchun katta oila bo'lib, har qanday oilada bo'lgani kabi maktabning ham o'z ota-onasi – o'qituvchilari bor.

Kalit so'zlar: cheksiz bilim, raqamni chop etish, qadrdon, maktab.

Maktab cheksiz bilim olamidir. Bu erda talabalar ko'p vaqtlarini o'tkazadilar va o'qiydilar. Birinchi sinfga kelgan bolaga kichkina qo'llari bilan har bir harfni, har bir raqamni chop etish qanchalik qiyin edi, tengdoshlari bilan umumiy til topish qanchalik oson edi. Maktab har bir o'quvchi uchun katta oila bo'lib, har qanday oilada bo'lgani kabi maktabning ham o'z ota-onasi – o'qituvchilari bor. Aynan ular bizga yozishni, o'qishni, bilimning chuqurligini anglashni o'rgatgan. Maktabda biz haqiqiy do'stlar topamiz, bilimga ega bo'lamiz va hayotni o'rganamiz. Maktab bizga yordam beradi, bizga iliqlik va quvonch baxsh etadi.

Ustozlar o'z qalblarini bizga bag'ishlaydilar. Bolalar ertaklarining qahramonlari chizilgan devorlar maktabning qulay muhitiga xiyonat qiladi. Maktabda ko'plab tadbirlar o'tkaziladi, ularda bolalar qo'shiqlar kuylashadi, raqsga tushadilar, she'rlar o'qiydilar, sahna ko'rinishlari namoyish etiladi. Ana shunday tadbirlarda har bir bola o'z iqtidorini boshqalarga ham

ko'rsatishi mumkin. Maktab davrida o'quvchilarimiz o'rtasida bellashuv tadbirlari o'qituvchimiz tomonidan o'tkazildi. Sinfda 25 ta o'quvchi dars jarayonid aqatnashadi. Meni juda yoshligimda ota-onam shu maktabga olib kelishganidan baxtiyorman. Maktabimiz katta, keng va qulay. Binoda turli xil ofislar, zamonaviy sport zali, chiroyli suzish havzasi mavjud. O'qituvchilar jamoasi do'stona va quvnoq, ular doimo yordam berishadi va talabalarga kerakli maslahatlarni berishadi. Maktabda tez-tez qiziqarli tadbirlar, tanlovlar, ko'rgazmali raqs tomoshalari o'tkaziladi. Bizning maktabimiz O'qituvchimiz Karimova Maqsuda Abdialimovna tufayli qiziqarli, ijodiy hayotga ega. Men shu maktab o'quvchisi ekanligimdan faxrlanaman! Endi maktabni ikkinchi uyim deb atash mumkin. U mening hayotimda muhim o'rin egallaydi. Bu mening kundalik tartibimga, nima qilayotganimga eng ko'p ta'sir qiladigan maktab. Aynan maktabda men sinfdoshlarim bilan muloqot qilaman, darslarda ko'p yangi va qiziqarli narsalarni o'rganaman.

A'lo darajada o'qiyotganim uchun hamma sharoitni yaratib bergan ota-onamga rahmat aytaman. Xudo xoxlasa ota-onam xoxlaganday yaxshi vrach bo'laman.

References:

1. Usmonov, M... (2023). PROBLEMS OF FORMING A SPECIAL ANALYTICAL THINKING STYLE AND BUILDING ALGORITHMS FOR SOLVING LOGICAL PROBLEMS. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(1), 39–56. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9662>
2. Usmonov, M. . . (2023). ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTAL LOAD ASSESSMENT METHODS USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(1), 21–38. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9645>

3. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. DEVELOPMENT OF WEB-APPLICATIONS FOR THE BUREAU FOR THE REPAIR OF APARTMENTS. DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE International scientific-online conference. Том 2 № 1 (2023): Development and innovations in science. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>
4. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. OZIQ-OVQAT SANOATINING DOLZARBLIGI VA SAMARADORLIGI. SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY International scientific-online conference. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7251090>
5. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference.Том 2 № 2 (2023): Академические исследования в современной науке. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>
6. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINING INSONIYAT FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference.Том 2 № 2 (2023): Академические исследования в современной науке. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>
7. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference.Том 2 № 2 (2023): Академические исследования в современной науке. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>
8. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. AXBOROT OQIMINI SHAKLLANTIRISHDA WEB ILOVALARNI YARATISH VA QO'LLASH USULLARI. CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES International scientific-online conference.Том 2 № 1 (2023): Current approaches and new research in modern sciences. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>
9. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. MA'LUMOTLAR BAZASI FANINI OLIY TA'LIM TALABALARIGA O'QITISHDAGI QO'YILGAN ASOSIY TALABLAR. CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES International scientific-online conference.Том 2 № 1 (2023): Current approaches and new research in modern sciences. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>
10. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. FORMAL TILLAR VA GRAMMATIKA.KOMPYUTER LINGVISTIKASINI KASHF ETILISHIDAGI MATEMATIK MODELLAR KO'RINISHI. CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES International scientific-online conference.Том 2 № 1 (2023): Current approaches and new research in modern sciences. <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/issue/archive>